

FISIOLOGIA DA TIREOIDE: REGULAÇÃO HORMONAL, FUNÇÕES METABÓLICAS E IMPACTO NO ORGANISMO.

Lunara de Sá Moreira¹

Jayara Kelly de Oliveira²

Isabel da Silva Pereira de Jesus³

Luciana Passamani Zubelli Guimaraes⁴

Bruno William Mendes Amaral⁵

Roberta Carvalho Valença dos Santos⁶

Vania Geraldine flores Cunza⁷

Thaís Pedra Oliveira⁸

Maria Clara Oliveira Nascimento⁹

Jennifer Stefania Silva Carranza¹⁰

Giovanna Brandão Eliseu Rezende¹¹

Karlo Heytor Portela Garcia¹²

Wilmar Lemos Maranhão Netto¹³

Paulo Roberto da Silva Brito¹⁴

Nayla Cristine da Silva Brito¹⁵

Rafaela Mendes Silva¹⁶

Paulo César Vilarinho Soares Filho¹⁷

RESUMO: Introdução: A fisiologia da tireoide envolve a regulação hormonal, funções metabólicas e impactos no organismo. Hormônios tireoidianos, T3 e T4, regulam metabolismo, crescimento e funções cardiovascular, renal e neurológica. Produzidos na tireoide, dependem de iodo e são regulados pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Disfunções como hipotireoidismo e hipertireoidismo causam diversas anomalias. Compreender esses processos é crucial para tratar doenças metabólicas e disfunções tireoidianas. **Objetivos:** Este artigo tem como objetivo explorar a fisiologia da tireoide, destacando os mecanismos de regulação hormonal, as funções metabólicas dos hormônios tireoidianos e seus impactos no organismo. Além disso, visa discutir as disfunções tireoidianas, como hipotireoidismo e hipertireoidismo, e suas consequências metabólicas e sistêmicas, bem como a importância do iodo na síntese hormonal e as implicações clínicas dessas condições. **Métodos ou metodologia:** A

metodologia da pesquisa sobre fisiologia da tireoide envolveu a leitura e análise criteriosa de artigos científicos publicados entre 2015 e 2024, acessados em bases de dados online. Foram utilizados descritores específicos e aplicados critérios de inclusão e exclusão rigorosos para selecionar estudos relevantes sobre regulação hormonal, funções metabólicas e impactos dos hormônios tireoidianos. **Resultados e Discussões:** Os hormônios tireoidianos são essenciais para funções fisiológicas como o metabolismo basal e a função cardiovascular e nervosa. Minerais como iodo, selênio e zinco são cruciais para a função tireoidiana, e sua deficiência pode exacerbar doenças autoimunes da tireoide. A exposição a poluentes como dioxinas está associada a disfunções tireoidianas. Avanços em técnicas de imagem e terapias minimamente invasivas estão melhorando o diagnóstico e tratamento de nódulos e câncer de tireoide. **Conclusão/Considerações Finais:** A compreensão da fisiologia da tireoide é essencial para tratar condições clínicas. Os hormônios T3 e T4 regulam metabolismo, crescimento e funções cardiovasculares, renais e neurológicas. Disfunções como hipotireoidismo e hipertireoidismo causam repercussões sistêmicas. Deficiências minerais e poluentes ambientais afetam a saúde tireoidiana. Avanços em técnicas de imagem e tratamentos inovadores estão melhorando o diagnóstico e tratamento, personalizando intervenções e elevando a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-Chave: Fisiologia da Tireoide, Regulação Hormonal, Funções Metabólicas.

Área Temática: Endocrinologia

E-mail do autor principal: lunara.123nutricao@gmail.com

¹Medicina, Centro Universitário FACIMPA, lunara.123nutricao@gmail.com

²Medicina, UNP - Universidade Potiguar Natal RN, jayarakellymed@gmail.com

³Medicina, Universidade Nove de Julho - UNINOVE, silva.isabelpj@gmail.com

⁴Medicina, UNESA RJ - citta, Lupassamani17@gmail.com

⁵Medicina, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), bruno.william@discente.ufma.br

⁶Medicina, Universidade Estácio de Sá- Cittä América, robertavalenciaa@icloud.com

⁷Medicina, Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, Vaniaflo_13@hotmail.com

⁸Medicina, Centro Universitário Estácio, thaispedraoliveira@gmail.com

⁹Medicina, Afya Santa Inês, mariaclaranascimentoobrasil04@gmail.com

¹⁰Medicina, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, drastefaniasilvacarranza@gmail.com

¹¹Medicina, Centro Universitário Uninove, giovannabrandaorezende@hotmail.com

¹²Medicina, Centro Universitário IESVAP, heytorpg@gmail.com

¹³Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, wnetto20@gmail.com

¹⁴Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, rosanaliaaaa123@gmail.com

¹⁵Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, naylacristine000@gmail.com

¹⁶Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, raffaellamendess.22@gmail.com

¹⁷Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, Paulocvsf19@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A fisiologia da tireoide é um campo fundamental na endocrinologia, abrangendo a regulação hormonal, funções metabólicas e impactos no organismo. Os hormônios tireoidianos, principalmente a tri-iodotironina (T3) e a tiroxina (T4), são essenciais para a regulação de diversas funções corporais. A síntese desses hormônios ocorre nas células foliculares da tireoide e é regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. O hormônio liberador de tireotropina (TRH) do hipotálamo estimula a liberação do hormônio estimulante da tireoide (TSH) pela hipófise anterior, que por sua vez estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Esses hormônios desempenham um papel crucial na regulação do metabolismo, termogênese, crescimento e desenvolvimento, bem como na função cardiovascular, renal e neurológica (Giri et al., 2023).

Os hormônios tireoidianos são sintetizados a partir do iodo, e o T4 é convertido em T3, sua forma biologicamente ativa, através da desiodação mediada por deiodinases. A produção e liberação desses hormônios dependem de uma ingestão adequada de iodo e da integridade das reações bioquímicas nas células foliculares da tireoide. As disfunções tireoidianas, como hipotireoidismo e hipertireoidismo, resultam em uma série de anomalias metabólicas e sistêmicas. O hipotireoidismo, caracterizado pela diminuição da produção hormonal, pode manifestar-se como bradicardia, intolerância ao frio, constipação, fadiga e ganho de peso. Em contrapartida, o hipertireoidismo, com aumento da função tireoidiana, pode causar perda de peso, intolerância ao calor, diarreia, tremor fino e fraqueza muscular. A deficiência de iodo, essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos, pode causar bócio, cretinismo e outras formas de hipotireoidismo (Litwack, 2022).

Além disso, os hormônios tireoidianos influenciam significativamente o metabolismo energético e a regeneração cardíaca. Estudos recentes mostraram que esses hormônios regulam a proliferação e maturação dos cardiomiócitos, células cardíacas responsáveis pela regeneração do coração. Essa capacidade regenerativa é mais evidente em espécies como o peixe-zebra e camundongos recém-nascidos, mas diminui em mamíferos adultos. A relação entre o metabolismo e a capacidade regenerativa do coração sugere um papel evolutivo dos hormônios tireoidianos na manutenção da homeostase energética e na função cardíaca (Ross et al., 2022).

Contudo, as isoformas dos receptores dos hormônios tireoidianos ($TR\alpha$ e $TR\beta$) desempenham funções convergentes na fisiologia muscular e na regulação metabólica. Alterações nos níveis desses hormônios podem impactar diretamente o metabolismo muscular, afetando a oxidação e transporte de ácidos graxos. Estudos utilizando modelos de camundongos

deficientes em TR α e TR β mostraram atrasos no desenvolvimento e disfunções mitocondriais, destacando a importância dos hormônios tireoidianos na regulação do metabolismo lipídico e distribuição de lipídios no músculo esquelético (Nappi et al., 2022).

A compreensão das funções hormonais da tireoide e dos mecanismos regulatórios é fundamental para o manejo eficaz de várias condições clínicas, incluindo doenças metabólicas, deficiências de iodo e disfunções tireoidianas. Este conhecimento permite intervenções terapêuticas baseadas em uma compreensão profunda dos mecanismos de síntese e regulação dos hormônios tireoidianos.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

A metodologia utilizada na pesquisa sobre fisiologia da tireoide, com foco na regulação hormonal, funções metabólicas e impacto no organismo, envolveu várias etapas criteriosas de seleção e análise de artigos científicos. Primeiramente, foi realizada a leitura dos artigos encontrados, seguida pela aplicação de critérios de inclusão e exclusão. Para inclusão, foram considerados artigos originais que abordassem o tema da fisiologia da tireoide, permitissem acesso integral ao conteúdo do estudo e fossem publicados entre 2015 e 2024.

A pesquisa foi conduzida por meio de acesso online às bases de dados científicas, tais como: Google Scholar, National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). As palavras-chave utilizadas para a seleção dos artigos incluíram descritores em Ciências da Saúde (DeCS) como: Thyroid Physiology, Hormonal Regulation, Metabolic Functions, Thyroid Hormones, T3, T4, Hypothyroidism, Hyperthyroidism, e Metabolic Impact.

Os critérios de exclusão incluíram a eliminação de artigos com mais de 10 anos de publicação ou que não estivessem diretamente relacionados à fisiologia da tireoide. Estudos que não abordassem a regulação hormonal, funções metabólicas ou impactos específicos dos hormônios tireoidianos no organismo também foram excluídos.

A seleção dos artigos baseou-se em critérios rigorosos de inclusão, privilegiando publicações que discutissem a regulação hormonal, funções metabólicas e impacto dos hormônios tireoidianos no organismo. Publicações que não atendiam a esses critérios foram sistematicamente excluídas.

A análise crítica dos dados permitiu avaliar a solidez dos achados e sua aplicabilidade no entendimento da fisiologia da tireoide. Esta metodologia assegura que a revisão sistemática seja abrangente, confiável e relevante para a área de estudo, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada da regulação hormonal, das funções metabólicas e do impacto dos hormônios tireoidianos no organismo.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

Os hormônios tireoidianos são fundamentais para uma ampla gama de funções fisiológicas, afetando desde o metabolismo basal até o desenvolvimento e função dos sistemas cardiovascular e nervoso. Estudos recentes têm expandido nosso entendimento sobre o impacto desses hormônios em várias condições clínicas, incluindo desordens autoimunes, distúrbios metabólicos e a resposta a poluentes ambientais (Ferrari et al., 2021).

Os minerais desempenham um papel crucial na função da tireoide e no manejo das doenças autoimunes da tireoide (AITD). A deficiência de iodo, selênio, ferro, cobre, zinco e magnésio pode levar a alterações na função tireoidiana, exacerbando condições como a tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves. A suplementação desses minerais tem mostrado benefícios na modulação da resposta imune e na redução do estresse oxidativo, que são fatores chave na progressão das AITDs (Kravchenko & Zakharchenko, 2023). Estudos sugerem que a correção dessas deficiências pode melhorar significativamente o manejo clínico dessas doenças, promovendo um equilíbrio hormonal mais estável.

A exposição a poluentes ambientais, como as dioxinas, tem sido associada a disfunções tireoidianas. Pesquisas utilizando dados do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) descobriram que a exposição a dioxinas está correlacionada com níveis elevados de TSH, indicando hipotireoidismo subclínico. Esse estudo enfatiza a necessidade de estratégias para reduzir a exposição a esses poluentes, visando melhorar a saúde tireoidiana da população (Han et al., 2023). A persistência das dioxinas no ambiente e sua acumulação na cadeia alimentar tornam esse problema um desafio significativo de saúde pública.

Os avanços nas técnicas de imagem, como a elastografia, a microvascularização superb e o ultrassom com contraste, têm ampliado significativamente o espectro diagnóstico para nódulos e câncer de tireoide. Além disso, a inteligência artificial e a radiômica estão sendo integradas na medicina nuclear para melhorar a precisão diagnóstica. Essas tecnologias têm

mostrado potencial em personalizar tratamentos para diversas condições tireoidianas, oferecendo novas possibilidades terapêuticas (Pitoia & Trimboli, 2024).

Terapias inovadoras, como a ablação por radiofrequência, estão emergindo como alternativas eficazes e minimamente invasivas para o tratamento de nódulos tireoidianos benignos e microcarcinomas papilares. Estudos clínicos indicam que essa técnica pode proporcionar alívio dos sintomas e redução dos nódulos com mínimos efeitos colaterais (Ntelis & Linos, 2021). Adicionalmente, a relação entre resistência à insulina e câncer de tireoide está sendo investigada, com evidências sugerindo que a metformina pode ter um papel positivo na progressão do câncer de tireoide, potencialmente devido à sua capacidade de reduzir a resistência à insulina (Brenta & Fermo, 2023).

A variação nos níveis de TSH e hormônios tireoidianos durante a infância e adolescência destaca a importância de intervalos de referência específicos para diferentes idades. Estudos longitudinais demonstram que os níveis de TSH aumentam durante a puberdade, enquanto FT3 e FT4 apresentam variações significativas que influenciam o desenvolvimento puberal e a saúde metabólica (Taylor et al., 2023). Essas descobertas são particularmente relevantes para o manejo de crianças com hipotireoidismo congênito, onde a adequação dos níveis de FT3 pode ser crítica para o desenvolvimento cognitivo e físico.

Os hormônios tireoidianos também desempenham um papel significativo na regeneração cardíaca, regulando a proliferação e maturação dos cardiomiócitos. Estudos em modelos animais, como o peixe-zebra e camundongos recém-nascidos, demonstram uma capacidade regenerativa aumentada associada a níveis adequados de hormônios tireoidianos. Essa capacidade diminui em mamíferos adultos, sugerindo uma função evolutiva desses hormônios na manutenção da homeostase energética e da função cardíaca (Ross et al., 2022).

Os avanços recentes na compreensão da fisiologia e patologia tireoidiana têm proporcionado novas perspectivas para o diagnóstico e tratamento de disfunções tireoidianas. A integração de novas tecnologias de imagem, terapias inovadoras e o reconhecimento do impacto ambiental e nutricional são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes e personalizadas. Este conhecimento aprofundado facilita intervenções clínicas mais precisas e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão aprofundada da fisiologia da tireoide e seus impactos no organismo humano é essencial para o manejo eficaz de diversas condições clínicas. Os hormônios tireoidianos, T3 e T4, desempenham papéis críticos na regulação do metabolismo, crescimento, desenvolvimento, e na manutenção das funções cardiovascular, renal e neurológica. A síntese e regulação desses hormônios através do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide destacam a complexidade e a importância deste sistema hormonal na homeostase corporal.

As disfunções tireoidianas, como hipotireoidismo e hipertireoidismo, resultam em amplas repercussões sistêmicas. O hipotireoidismo leva a uma desaceleração do metabolismo, manifestando-se em sintomas como fadiga, ganho de peso e intolerância ao frio, enquanto o hipertireoidismo provoca uma aceleração do metabolismo, resultando em perda de peso, tremores e intolerância ao calor. A deficiência de iodo, crucial para a produção dos hormônios tireoidianos, ainda representa um desafio de saúde pública em diversas regiões, ressaltando a necessidade de programas de suplementação e monitoramento adequados.

O avanço no entendimento dos impactos dos hormônios tireoidianos no metabolismo energético e na regeneração cardíaca oferece novas perspectivas terapêuticas. Estudos mostram que esses hormônios regulam a proliferação e maturação dos cardiomiócitos, implicando sua importância na recuperação de lesões cardíacas. Este conhecimento abre caminho para futuras pesquisas focadas em tratamentos que possam potencializar a capacidade regenerativa do coração humano.

A relação entre a função tireoidiana e a nutrição, especialmente no contexto de minerais como selênio, ferro, cobre, zinco e magnésio, é de suma importância. Deficiências nesses minerais podem exacerbar doenças autoimunes da tireoide, como a tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves. A suplementação mineral adequada pode modular a resposta imune e reduzir o estresse oxidativo, contribuindo para um melhor manejo clínico dessas condições.

Além disso, a exposição a poluentes ambientais, como dioxinas, tem sido correlacionada com disfunções tireoidianas, reforçando a necessidade de políticas ambientais rigorosas para minimizar essa exposição e melhorar a saúde tireoidiana da população. A

persistência de tais poluentes no ambiente e sua acumulação na cadeia alimentar representam desafios contínuos para a saúde pública.

As inovações nas técnicas de imagem e tratamentos minimamente invasivos, como a elastografia, a ablação por radiofrequência e a inteligência artificial aplicada à radiômica, estão transformando o diagnóstico e tratamento das disfunções tireoidianas. Essas tecnologias permitem uma personalização maior dos tratamentos, proporcionando melhores resultados clínicos e maior qualidade de vida para os pacientes.

A variabilidade nos níveis de TSH e hormônios tireoidianos durante diferentes fases da vida, especialmente na infância e adolescência, sublinha a importância de intervalos de referência específicos por idade. A adequação dos níveis hormonais é crucial para o desenvolvimento cognitivo e físico, destacando a necessidade de monitoramento contínuo em populações pediátricas.

O avanço contínuo no campo da endocrinologia tireoidiana tem ampliado significativamente nossas capacidades diagnósticas e terapêuticas. A integração de novas tecnologias, a atenção aos fatores nutricionais e ambientais, e a personalização dos tratamentos são elementos-chave para a gestão eficaz das disfunções tireoidianas. Este conhecimento não só melhora a prática clínica, mas também eleva a qualidade de vida dos pacientes, reafirmando a importância da pesquisa e inovação constante na área da saúde.

REFERÊNCIAS

- BRENTA, G.; FERMO, F. D. **Thyroid cancer and insulin resistance**. Reviews in endocrine and metabolic disorders (Print), 14 nov. 2023.
- FERRARI, S. M. et al. **Precision Medicine in Autoimmune Thyroiditis and Hypothyroidism**. Frontiers in Pharmacology, v. 12, p. 750380, 17 nov. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.3389/fphar.2021.750380>>. Acesso em: 20 jul. 2024.
- GIRI, D. et al. **Chemical Biology of Thyroid Hormones**. Science Open, v. 3, n. 1, 31 mar. 2023. Disponível em: <<https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.51167/acm00048>>. Acesso em: 19 jul. 2024.
- HAN et al. **Exposure to dioxins can worsen thyroid function**. Endocrine Society. Disponível em: <<https://www.endocrine.org/news-and-advocacy/news-room/2023/endo-2023-press-han>>. Acesso em: 20 jul. 2024.
- KRAVCHENKO, V.; ZAKHARCHENKO, T. **Thyroid hormones and minerals in immunocorrection of disorders in autoimmune thyroid diseases**. Frontiers in Endocrinology, v. 14, p. 1225494, 30 ago. 2023.
- LITWACK, G. **Chapter 5 - Thyroid hormones**. Hormones. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323902625000287?via%3Dihub>>. Acesso em: 20 jul. 2024.
- NAPPI, A. et al. **Thyroid Hormone Receptor Isoforms Alpha and Beta Play Convergent Roles in Muscle Physiology and Metabolic Regulation**. Metabolites, v. 12, n. 5, p. 405–405, 29 abr. 2022.
- NTELIS, S.; LINOS, D. **Efficacy and safety of radiofrequency ablation in the treatment of low-risk papillary thyroid carcinoma: a review**. Hormones, v. 20, n. 2, p. 269–277, 6 abr. 2021.
- PITOIA, F.; TRIMBOLI, P. **New insights in thyroid diagnosis and treatment**. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, v. 25, n. 1, p. 1–3, 2 dez. 2023. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38041785/>>. Acesso em: 20 jul. 2024.
- ROSS, I. et al. **Thyroid hormone-dependent regulation of metabolism and heart regeneration**. Journal of Endocrinology, v. 252, n. 3, p. R71–R82, 1 mar. 2022.
- ROSS, I. et al. **Thyroid hormone-dependent regulation of metabolism and heart regeneration**. Journal of Endocrinology, v. 252, n. 3, p. R71–R82, 1 mar. 2022.
- TAYLOR, P. N. et al. **Age-related variation in thyroid function – a narrative review highlighting important implications for research and clinical practice**. Thyroid Research, v. 16, n. 1, 3 abr. 2023.